

ЗНАЧЕНИЯ И РАЗЛИЧИЯ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ И АДЕКВАТНОСТИ

Анипа Турдыбаевна Таекеева

ассисент кафедры немецкого языка и литературы
Каракалпакского государственного университета им. Бердаха

ataekееva@gmail.com

АННОТАЦИЯ:

В этой статье рассматривается значения эквивалентности и адекватности при переводе с одного языка на другой, раскрываются их значения, приведены мнения известных ученых по этой теме.

Ключевые слова: коммуникация, процесс, контекст, эквивалентность, адекватность, эквивалентный перевод, адекватный перевод, межъязыковой, сегмент, стратегия.

ANNOTATSIYA:

Ushbu maqolada bir tildan ikkinchi tilga tarjima qilishda ekvivalentlik va adekvatlik tushunchalarining ma'nosi o'rganilib, ularning ma'nolari ochib berilgan va bu borada mashhur olimlarning fikrlari keltirilgan.

Kalit so'zlar: aloqa, jarayon, kontekst, ekvivalentlik, adekvatlik, ekvivalent tarjima, adekvat tarjima, tillararo, segment, strategiya.

ABSTRACT:

This article examines the meaning of equivalence and adequacy when translating from one language to another, reveals their meanings, and provides the opinions of famous scientists on this topic.

Keywords: communication, process, context, equivalence, adequacy, equivalent translation, adequate translation, interlingual, segment, strategy.

Перевод — лингвистический процесс, межъязыковое преобразование или трансформация текста на одном языке в текст на другом языке; средство обеспечить возможность общения (коммуникации) между людьми, говорящими на разных языках. В связи с этим для теории перевода особое значение имеют данные коммуникативной лингвистики:

- об особенностях процесса речевой коммуникации; о специфике прямых и косвенных речевых актов;

- о соотношении выраженного и подразумеваемого смысла в высказывании и тексте;
- о влиянии контекста и ситуации общения на понимание текста;
- о других факторах, определяющих коммуникативное поведение человека.[2, 27].

Понятие "перевод" определяется следующим образом:

- В.Н. Комиссаров: "Процессом перевода называются действия переводчика по созданию текста"[2, 40];

Термины "эквивалентность" и "адекватность" издавна используются в переводоведческой литературе. Порой в них вкладывается разное содержание, а иногда они рассматриваются как синонимы.

Термин "адекватность" в ряде случаев оказывается взаимозаменяемым с термином "эквивалентность". Например, выдвигаемое Дж. Кэтфордом понятие переводческой эквивалентности — *translation equivalence* — трактуется как "адекватность перевода".

В то же время у других авторов понятия "эквивалентность" и "адекватность" противопоставляются друг другу, и при этом на различной основе.

Так, В.Н. Комиссаров рассматривает "эквивалентный перевод" и "адекватный перевод" как понятия неидентичные, хотя и тесно соприкасающиеся друг с другом. По его мнению, адекватный перевод — это понятие, которое имеет более широкий смысл и используется как синоним "хорошего" перевода, т.е. перевода, который обеспечивает необходимую полноту межъязыковой коммуникации, в конкретных условиях; а эквивалентность — смысловая общность приравняемых друг к другу единиц языка и речи [2, 41.].

В ином ключе решают проблему соотношения эквивалентности и адекватности К. Раис и Г. Вермеер: они считают, что эквивалентность - это особый случай адекватности. Эквивалентность (в их понимании) охватывает отношения как между отдельными знаками, так и между целыми текстами. Эквивалентность знаков еще не означает эквивалентности текстов, и, наоборот, эквивалентность текстов вовсе не подразумевает эквивалентности всех их сегментов [2, 75].

Адекватность — соответствие выбора языковых знаков на языке перевода тому измерению исходного текста, которое избирается в качестве основного ориентира процесса перевода. Это такое соотношение исходного и конечного

текстов, при котором последовательно учитывается цель перевода: "лингвистический перевод", "учебный перевод" и др.

2. Обе категории — эквивалентность и адекватность — носят оценочно-нормативный характер.

Различия этих двух понятий заключаются в следующем:

1) эквивалентность ориентирована на результаты перевода, на соответствие создаваемого в итоге межъязыковой коммуникации текста определенным параметрам оригинала;

2) адекватность связана с условиями протекания межъязыкового коммуникативного акта, с его детерминантами и фильтрами, с выбором стратегии перевода, отвечающей коммуникативной ситуации.

Иными словами, если эквивалентность отвечает на вопрос о том, соответствует ли конечный текст исходному, то адекватность отвечает на вопрос о том, соответствует ли перевод как процесс данным коммуникативным условиям.

Учитывая все особенности языковой принадлежности, Рецкер предложил деление закономерных соответствий на три типа: аналоги, эквиваленты и адекватные замены [3, 37.].

В заключении можно привести мнение Л.С.Бархударова [1, 14] «Следует иметь в виду, что для перевода существенной является эквивалентность значений не отдельных слов и даже не изолированных предложений, но всего переводимого текста (речевого произведения) в целом по отношению ко всему тексту перевода. Конкретное распределение элементарных единиц смысла ("сем" или "семантических компонентов") по отдельным словам, словосочетаниям и предложениям данного текста определяется многочисленными и сложными факторами и, как правило, не совпадает в тексте на ИЯ и тексте на ПЯ; но это опять-таки относится уже не к плану содержания, а к плану выражения и ни в коей мере не является нарушением принципа семантической эквивалентности текстов подлинника и перевода».

Важным разделом теории устного перевода является изучение характера эквивалентности, достигаемой в различных типах такого перевода. Как уже указывалось, при устном переводе иногда происходит потеря информации, по сравнению с уровнем эквивалентности, устанавливаемым при письменном переводе. Наблюдаемые отклонения сводятся к пропускам, добавлениям или ошибочным заменам информации, содержащейся в оригинале. Каждый вид отклонения включает более мелкие категории, различающиеся по степени

важности непередаваемой или добавленной информации. Пропуски включают: 1) пропуск малозначительного отдельного слова, в основном эпитета; 2) пропуск более важных и крупных единиц, связанный с непониманием переводчиком части текста; 3) пропуск части текста в связи с перестройкой структуры текста при переводе; 4) пропуск значимой части текста в связи с отставанием перевода от речи оратора. Добавления классифицируются по характеру добавленных избыточных элементов: отдельные определители, дополнительные разъяснения, уточняющие связи между высказываниями и пр. И, наконец, ошибки разделяются по степени важности: небольшая ошибка в переводе отдельного слова, грубая смысловая ошибка при переводе отдельного слова, небольшая ошибка в связи с незначительным изменением структуры, грубая смысловая ошибка при значительном изменении структуры и т.д. При оценке качества устного перевода учитывается специфика устной формы коммуникации: при непосредственном контакте коммуникантов установление эквивалентности на более низком уровне в ряде случаев не препятствует их взаимопониманию, что в определенной степени компенсирует потери информации в процессе устного перевода. Указанные два способа классификации переводов (по характеру переводимого текста и по форме восприятия оригинала и создания текста перевода) основаны на разных принципах, и выделяемые в каждой из них виды перевода, естественно, не совпадают. Теоретически, любой тип текста может быть переведен как устно, так и письменно. Практически, однако, специфика устного перевода налагает определенные ограничения на степень сложности и объем переводимых текстов, что в определенном отношении связано и с их функционально-жанровой характеристикой.

References

1. Бархударов Л.С. Язык и перевод. М., 1975.
2. Комиссаров В.Н. Теория перевода (Лингвистические аспекты). М.: Высшая школа, 1990.
3. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. М. 1974.